

**XII/XVIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem
VII Simpozijum neuroloških medicinskih sestara-tehničara
28.11-01.12.2019.godine**

28.11 - 01.12.2019.
Hotel Zepter, Vrnjačka Banja

Naučni odbor:

Prof. dr Nenad Filipović, Rektor Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Slobodan Milisavljević, Fakultet Medicinskih nauka, Prorektor Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Vladimir Jakovljević, Dekan Fakulteta medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Doc. dr Predrag Sazdanović, Direktor Kliničkog centra u Kragujevcu

Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji

Prof. dr Ljiljana Bumbaširević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji

Prof. dr Slobodan Apostolski, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji

Prof. dr Dragan Pavlović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vera Lukic, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji

Prof. dr Gordana Očić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji

Prof. dr Zagorka Jovanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji

Prof. dr Mihailo Pantović, Fakultet Medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, u penziji

Prof. dr Jelena Mihaljev Martinov, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, emeritus

Prof. dr Miodrag Žikić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, u penziji

Prof. dr Slobodanka Đurić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji

Prof. dr Mirjana Spasić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji

Prof. dr Aco Jovičić, Klinika za neurologiju VMA, u penziji

Prof. dr Bratislav Magdić, Klinika za neurologiju, VMA, u penziji

Prof. dr Vlado Đajić, Medicinski fakultet Banja Luka, BIH

Prof. dr Sanja Grgić, Medicinski fakultet Banja Luka, BIH

Prof. dr Duško Račić, Medicinski fakultet Banja Luka, BIH

Prof. dr Mario Habek, Medicinski fakultet Zagreb, Hrvatska

Prof. dr Vanja Bašić Kes, Medicinski fakultet Zagreb, Hrvatska

Prof. dr Jasminka Đelilović Vranić, Medicinski fakultet, Sarajevo, BIH

Prof. dr Slavica Vujisić, Medicinski fakultet, Podgorica, Crna Gora

Prof. dr Dževdžet Smajlović, Medicinski fakultet, Tuzla, BiH

Prof. dr Osman Sinanović, Medicinski fakultet, Tuzla, BIH

Počasni odbor

Doc.dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije

Doc.dr Predrag Sazdanović, v.d. direktora KC Kragujevac

Prof.dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu

Prof.dr Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu

Prof.dr Slavica Đukić Dejanović, Ministar u Vladi Republike Srbije

Prof.dr Berislav Vekić, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Prof.dr Slobodan Apostolski, Beograd, Srbija

Prof.dr Dragan Pavlović, Beograd, Srbija

Prof.dr Mihailo Pantović, Kragujevac, Srbija

Prof.dr Ljiljana Beslać Bumbaširević, Beograd, Srbija

Prof.dr Nadežda Čovičković Šternić, Beograd, Srbija

Prof.dr Stojanka Đurić, Niš, Srbija

Prof.dr Zagorka Jovanović, Beograd, Srbija

Prof.dr Petar Slankamenac, Novi Sad, Srbija

Prof.dr Čongor Nađ, Novi Sad, Srbija

Prof.dr Gordana Očić, Beograd, Srbija

Prof.dr Gordano Coif, Beograd, Srbija

Prof.dr Vera Lukić, Beograd, Srbija

Dr Jevto Eraković, Podgorica, Crna Gora

Dr Ivan Barbov, Skoplje, Severna Makedonija

Prof.dr Vlado Đajić, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Prof.dr Jasminka Đelilović Vranić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Prof.dr Milorad Žikić, Novi Sad, Srbija

Prof.dr Novica Petrović, Foča, BIH

Prof.dr Aco Jovičić, Beograd, Srbija

preliminarnim rezultatima. To se pre svega odnosi na Parkinsonovu i Alzheimerovu bolest..Međutim, u ovoj oblasti još uvek postoji mnogo izazvova koji traže odgovor, kao što je nejasan profil ekspresije matičnih ćelija in vivo, problem njihove lokalizacije u ugroženom regionu,potencijalna imuno-reaktivnost idr.

Simpozijum: Simpozijum mladih neurologa – originalna istraživanja

Petak 29.11. 10:45-12:15h, Sala C

Moderatori: M. Živković, R. Raičević

Marija Stamenković, Klinički centar Vojvodine: Somatske komplikacije u akutnoj fazi moždanog udara

Uvod: Moždani udar je veoma teško oboljenje, visoke smrtnosti, gde je najveća stopa mortaliteta upravo u prvih mesec dana. Za veliki broj smrtnih ishoda odgovorne su somatske komplikacije. Najčešće somatske komplikacije u akutnoj fazi moždanog udara su: pneumonija, urinarna infekcija, duboka venska tromboza, tromboembolija pluća, dijarealni sindrom i akutni koronarni sindrom. Ciljevi: Ciljevi istraživanja bili su da se utvrdi učestalost pacijenata sa somatskim komplikacijama, učestalost pojedinačnih somatskih komplikacija, faktori rizika za nastanak svake pojedinačne somatske komplikacije i njihov uticaj na ishod bolesti. Rezultati: Istraživanjem je obuhvaćeno je 403 pacijenta obolelih od moždanog udara. Somatske komplikacije imalo je 162 pacijenta (40,2%). U odnosu na ukupan broj pacijenata, najbrojnije somatske komplikacije su bile infekcije: urinarnu infekciju je imalo 20,3%, pneumoniju 16,3%, dok su ostale somatske komplikacije bile ređe zastupljene. Kao validni prediktori pneumonije pokazali su se: disfagija, narušeno stanje svesti, mRS veći od 3. Značajnim faktorima rizika za urinarne pokazali su se: podatak o prehospitalno rekurentnim urinarnim infekcijama, mRS veći od 3, NIHSS veći od 16, starost pacijenata preko 70 godina i ženski pol. Narušeno stanje svesti, gojaznost i duboka venska tromboza verifikovani su logističkom regresionom analizom kao značajni prediktori plućnog tromboembolizma. Kao prediktori akutnog koronarnog sindroma pokazali su se starost veća od 70 godina i hemoragijski tip moždanog udara. U odnosu na ishod pacijenata sa somatskim komplikacijama iskazan kroz funkcionalni status statistički značajno bolji mRS skor su imali pacijenti bez somatskih komplikacija. Od ukupno 162 pacijenta sa somatskim komplikacijama umrlo je 42, što čini 25,9%. Po zastupljenosti letalnih ishoda slede pneumonije, pa tromboembolija pluća. Zaključak: Somatske komplikacije se češće javljaju kod starijih osoba i pacijenata ženskog pola. Somatske komplikacije statistički značajno utiču na lošiji funkcionalni status bolesnika i značajno produžavaju hospitalizaciju.

Sonja Rajić¹, Željko Živanović¹, Dmitar Vlahović¹, Marija Žarkov¹, Dejana Jovanović², Tijana Vujanić Stankov¹, Mirjana Jovičević¹: Predikcija funkcionalnog ishoda kod pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom lečenih intravenskom trombolitičkom terapijom

¹Klinika za neurologiju, KC Vojvodine, Novi Sad; ² Klinika za neurologiju KCS

Uvod: Veliki broj faktora utiče na krajnji funkcionalni ishod kod bolesnika sa akutnim ishemijskim moždanim udarom. U cilju predikcije kako povoljnog, tako i nepovoljnog funkcionalnog ishoda i nastanka simptomatske intrakranijalne hemoragije kod tromboliziranih bolesnika, kreirano je više prognostičkih skala. Uzrast i težina moždanog udara su dobro poznati prediktori ishoda, koji ujedno predstavljaju i najčešće zajedničke

varijable prognostičkih skala. DRAGON skor predstavlja desetobodovni sistem koji se sastoji od 6 varijabli dostupnih odmah na prijemu: hiperdenzni znak ACM/rani znaci ishemije na nativnom CT pregledu mozga, premorbidni mRS, godine života, prijema glikemija, vreme od nastanka moždanog udara do intravenske trombolize i težina moždanog udara merena NIHSS skorom. Više vrednosti DRAGON skora, nose veću šansu za loš ishod, pri čemu specifičnost za oba ekstremna pola dostiže do 100%. Skor je višestruko eksterno validiran, a pokazana je i njegova korist u predikciji ishoda kod pacijenata lečenih intravenskom trombolizom i mehaničkom trombektomijom. Cilj: Testiranje DRAGON skora u predikciji tromesečnog ishoda u našoj kohorti ispitanika. Materijal i metode: Istraživanje je obuhvatilo 379 bolesnika sa akutnim ishemijskim moždanim udarom, lečenih intravenskom trombolizom u Urgentom centru, Kliničkog centra Vojvodine, u periodu od novembra 2008. g. do decembra 2018. godine. Korišteni su podaci iz istorija bolesti pacijenata, koji obuhvataju sociodemografske podatke, podatke iz lične anamneze, kliničke, laboratorijske i neuroimidžong karakteristike moždanog udara, kao i podatke o aplikaciji same terapije. Sprovedena je multivarijantna regresiona analiza metodom binarne logističke regresije, radi utvrđivanja veličine uticaja svakog podjedinačnog parametra na povoljan neurološki ishod. Povoljan ishod je definisan kao vrednost modifikovanog Rankin skora 0-2, nakon tri meseca. Performansa DRAGON skora testirana je uz pomoć *Receiver operating curve (ROC)* krive, i izračunate površine ispod krive (*eng. Area under the curve – AUC*) za povoljan tromesečni ishod. Rezultati: Utvrđen je veliki broj faktora sa prediktivnim značajem za povoljan neurološki ishod. Od 6 varijabli koje ulaze u sastav DRAGON skora, 4 su pokazale prediktivni značaj na našem uzorku: hiperdenzni znak ACM (*art. cerebri media*), uzrast, prijemna glikemija i NIHSS skor na prijemu. Analizom površine ispod ROC krive (AUC ROC) dobijen je rezultat da sa senzitivnošću od 82% i specifičnošću od 72% vrednosti DRAGON skora manje od 5 predviđaju povoljan ishod. Zaključak: Trombolizirani bolesnici sa nižim vrednostima DRAGON skora imaju veću šansu za povoljan neurološki ishod. U DRAGON skor su inkorporirani klinički, laboratorijski i imidžing parametri dostupni odmah na prijemu, a njegovo jednostavno izračunavanje omogućava brzu procenu ishoda.

Tijana Vujanić Stankov^{1,2}, Marija Semnic^{1,2}, Duško Kozić^{2,3}, Vojislava Bugarski Ignjatović^{1,2}, Igor Petrušić⁴, Sonja Rajić^{1,2}, Dragana Stefanović¹, Aleksandra Ilić¹: Da li je oštećenje pamćenja kod obolelih od Alchajmerove bolesti i blagog kognitivnog poremećaja povezano sa oštećenjem bele mase mozga? TBSS DTI studija

¹Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine

²Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

³Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju, Sremska Kamenica

⁴Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

Uvod: Smetnje pamćenja su glavna karakteristika obolelih od Alchajmerove bolesti. Do 1986. godine se smatralo da je neuropsihološka klinička slika kod AB posledica isključivo oštećenja sive mase mozga usled stvaranja amiloidnih depozita i neurofibrilarnih klubadi. Sa novijim imidžing tehnikama, kao što je difuzioni tenzorski imidžing (DTI) na magnetnoj rezonanci mozga (MR), utvrđeno je postojanje oštećenja bele moždane mase kod AB i blagog kognitivnog poremećaja (BKP). Cilj: Utvrditi postojanje smetnji pamćenja kod obolelih od AB i BKP i mikrostrukturnog oštećenja bele mase mozga na DTI mozga i utvrditi povezanost stepena oštećenja bele mase sa mnestičkim smetnjama u obe grupe obolelih. Metode: Ispitivanje je sprovedeno na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine i Centru za imidžing dijagnostiku u Sremskoj Kamenici i obuhvatilo je